

Agglyutinatsiya nazariyasi va turkiy tillarning morfemik tizimi

Gulmera KUCHIMOVA
JDPU mustaqil izlanuvchisi

Аннотatsiya

Agglyutinatsiya nazariyasi aslida Hind-Yevropa tillaridagi flektiv shakllarining kelib chiqishi haqidagi farazlardan biri bo'lib, unga ko'ra fe'ning shaxs-son va o'ning egalik shakllari mustaqil olmoshlardan kelib chiqqani hamda ular o'zakka birikib, so'z va sho'zshaklning qo'shimcha (affiks, suffiks) morfemalariga aylanishi haqidagi birlamchi qarashdan o'sib chiqqan edi. Agglyutinatsiya nazariyasiga poydevor bo'lgan G'arb tilshunosligidagi qiyosiy-tarixiy metodning to'la shakllanishi XIX asrning birinchi choragiga to'g'ri keladi. Turkologiya tarixida 19-20 asrlarda, rus turkologlari turkiy tillar morfologiyasi va morfologiyasiga doir tadqiqotlar olib borar ekan, ular ham mantiqiy ravishda agglyutinatsiya jarayonlari hamda mexanizmining u yoki bu turkiy tilning grammatik qurilishiga ta'siriga e'tibor qaratdilar. Qariyb 150 davomida olib borilgan ilmiy kuzatishlar natijasida agglyutinatativ tillar, shu jumladan, turkiy tillarning morfem qurilishi– ham o'zak qismi, ham qo'shimchalar qismi ikki yetakchi usulda boyib borishi aniqlangan edi: 1) agglyutinatsiya; 2) fuziya. 20-asrning 20-30-yillariga kelib esa agglyutinatsiya turkiy tillardagi grammatik shakllarni hosil qilishning tipik-geneologik usuli ekanligi kopchilik turkologlar tarafidan qabul etildi.

Agglyutinatsiya nazariyasiga ko'ra, har qanday til o'ziga xosligi fonetik, leksik, grammatik strukturalarning yaxlitligidan iboratdir. Ular bir-biridan ajralgan holda emas, yaxlit sistema sifatida mavjud bo'ladi, shu shaklda amalda bo'ladi. Tilning morfemik sathidagi birliklar ham bu yaxlitlikning uzviy qismidir. Til birliklari o'rtasidagi bunday butun-parcha, xususiylik-umumiylik munosabatlari bilan bog'liq munosabatlar tovushlarning so'z va qo'shimchalarni, so'zlarning gap va so'z birikmalarini tashkil etishida namoyon bo'ladi.

Kalit so'z va jumlarlar: agglyutinatsiya nazariyasi, fuziya, Hind-Yevropa tilshunosligi, turkologiya, o'zbek tili, so'z va morfema, morfemaning turlari

Теория агглютинации и морфемная система тюркских языков

Аннотация

Теория агглютинации фактически представляет собой одну из гипотез происхождения словоизменительных форм в индоевропейских языках, согласно которой лица-числа и притяжательные формы глагола образованы от самостоятельных местоимений, и они присоединены к основе, а суффикс (аффикс, суффикс) вырос из первичного вида превращаясь в морфемы. Полное формирование сравнительно-исторического метода в западном языкознании, составляющего основу теории агглютинации, относится к первой четверти XIX века. В истории тюркологии XIX и XX веков, когда российские тюркологи проводили исследования по морфологии и морфологии тюркских языков, они логично сосредоточились на влиянии процессов и механизмов агглютинации на грамматическое построение того или иного тюркского языка. В результате научных наблюдений, проводившихся в течение почти 150 лет, было

установлено, что морфемная конструкция агглютинативных языков, в том числе и тюркских, обогащается двумя ведущими путями: 1) агглютинацией; 2) слияние. К 20-м и 30-м годам 20 века большинством тюркологов было принято, что агглютинация - это типично-генеологический способ образования грамматических форм в тюркских языках.

Согласно теории агглютинации, уникальность любого языка состоит в целостности фонетических, лексических и грамматических структур. Они существуют не отдельно друг от друга, а как единая система, и реализуются в таком виде. Единицы на морфемном уровне языка также являются составной частью этого целого. Такие целостно-фрагментарные, особенностно-общностные отношения между языковыми единицами проявляются в образовании звуков в слова и словосочетания, а слов в предложения и словосочетания.

Ключевые слова и фразы: теория агглютинации, фузия, индоевропейское языкознание, тюркология, узбекский язык, слово и морфема, типы морфем.

The theory of agglutination and the morphemic system of the Turkic languages Resume

The Theory of Agglutination is actually one of the hypotheses of the origin of inflectional forms in the Indo-European languages, according to which the person-numbers and possessive forms of the verb are formed from independent pronouns, and they are attached to the stem, and the suffix (affix, suffix) grew from the primary aspect turning into morphemes. The complete formation of the comparative historical method in Western linguistics, which forms the basis of the theory of agglutination, dates back to the first quarter of the 19th century. In the history of Turkology in the 19th and 20th centuries, when Russian Turkologists conducted research on the morphology and morphology of the Turkic languages, they logically focused on the influence of the processes and mechanisms of agglutination on the grammatical structure of a Turkic language. As a result of scientific observations carried out over almost 150 years, it was found that the morpheme construction of agglutinative languages, including Turkic, is enriched in two leading ways: 1) agglutination; 2) fusia. By the 20s and 30s of the 20th century, most Turkologists accepted that agglutination is a typical geneological way of forming grammatical forms in the Turkic languages.

According to the theory of agglutination, the uniqueness of any language lies in the integrity of phonetic, lexical and grammatical structures. They do not exist separately from each other, but as a single system, and are implemented in this form. Units at the morphemic level of the language are also an integral part of this whole. Such integral-fragmentary, especially-general relations between linguistic units are manifested in the formation of sounds into words and phrases, and words into sentences and phrases.

Key words and phrases: Theory of agglutination, fusion, Indo-European linguistics, Turkology, Uzbek language, word and morpheme, types of morphemes.

Turkologiya tarixida, Rossiya imperiyasi jahon turkologiyasining markaziga aylangan 19-20 asrlarda, rus turkologlari turkiy tillar morfologiyasi va morfologiyasiga doir tadqiqotlar olib borar ekan, ular ham mantiqiy ravishda agglutinatsiya jarayonlari hamda mexanizmining u yoki bu turkiy tilning

nafaqat soʻzning shaklini, balki semantikasining ham oʻzgarishiga (grammatik va leksik) olib keladi².

A.K.Borovkov, F.F.Fortunatovning ashaddiy muxlisi va davomchisi sifatida Hind-Yevropa tillariga uncha oʻtirishmaydigan, ammo turkiy tillarning lisoniy (grammatik) tabiatiga mos keladigan ushbu qoidalarni turkiy tillardagi soʻz tuzilishi, uning morfologik va morfemik formantlari haqidagi qarashlarining asosiga qoʻydi. Shu kabi A.K.Borovkov, turkiy tillardagi qoʻshimchalar dastlab maʼnoli soʻzlardan kelib chiqqani va hozirda qoʻshma soʻzlar tarkibidan oʻrin olganini, shuningdek, soʻz oʻzaklari turli fonetik jarayonlar taʼsirida u yoki bu fonematik oʻzgarishlarga uchrasa-da, ular soʻzdagi asosiy leksik va grammatik maʼnoni tashishini urgʻulaydi. Shu bilan birga, oʻzak-negiz va qoʻshimchaning leksik-semantik uygʻunlik bilan birlashuvi hamda ular oʻrtasidagi chegaralarning mutlaqo yoʻqolib ketmasligi turkiy tillarda juda koʻp uchraydigan hodisa ekanligini qayd qilsa-da, oʻzak va affikslarda bu tamoyilga qarama-qarshi boʻlgan diffuziya (aralashib ketish, qorishish, qaynash) holatlari ham mavjud ekanligini hamda bu hol bir koʻrinishda fleksiya qonuniyatiga oʻxshab ketishini taʼkidlaydi; bu xususda juda koʻp aniq misollarni keltiradi va agglyutinatsiyaning turkiy tillar grammatik qurilishidagi rolini oshirib yuborishni qoralab, qarama-qarshi xulosalarni ham bayon qiladi. Xuddi Fortunatov kabi u turkiy tillarda, oʻzak –oʻzgarmas lisoniy birlik, barcha diffuzion (morfonologik) jarayonlar, flektivlik qoʻshimchalar qismida yuz beradi, deb hisoblaydi³.

F.F. Fortunatov oʻz davrida Hind-Yevropa tillaridagi soʻz yasalishi hamda soʻzning morfem tarkibining oʻzgarishida fonetik oʻzgarishlarning oʻrnini haddan tashqari giperbolizatsiya qilgani – yuqori baholagani kabi⁴ A.K.Borovkov ham turkiy tillar soʻz tarkibida fonematik oʻzgarishlarning natijalarini boʻrttirib koʻrsatgan, shekilli.

Umuman olganda, 20-asr turkologiyasida agglyutinatsiya nazariyasi boʻyicha tadqiqotlarni boshlab bergan A.K.Borovkovning bu muammo xususidagi qarashlarida bir-birini inkor qilgan fikrlar (agglyutinatsiya – fleksiya) mavjudligiga qaramay, u amalga oshirgan tadqiqot ushbu murakkab masalaning keyinchalik qizgʻin muhokama qilinishiga hamda rus (sovet) turkologiyasida teran tadqiqotlarning vujudga kelishiga turtki berdi.

Turkiy tillardagi agglyutinatsiya qonuniyatining tabiatiga va uning sodir boʻlish mexanizmiga nisbatan aniqroq va asosliroq nuqtai nazar bayon etgan olimlardan biri, shubhasiz, akad A.N.Kononovdir. Olim “Voprosy yazikoznaniya” (“Вопросы языкознания”) jurnalining 1976-yil 4-sonida eʼlon qilingan “Turkiy

agglyutinatsiyaning tabiati haqida” (“О природе тюркской агглютинации”) degan maqolasida turkiy affiksial morfemalarning yasalishining asosiy usullarini belgilab beradi. Bundan oldingi davrda o‘zbek tili va turk tili kabi yirik va taraqqiy etgan adabiy til an’anasiga ega bo‘lgan turkiy tillarning akademik grammatikasiga doir fundamental tadqiqotlar yaratgan A.N.Kononov⁵, turkiy tillardagi agglyutinatsiya qonuniyatini 19-asrdayoq O.N.Byotlingk, V.V.Radlov, Boduen de Kurtene, 20-asr boshida A.N.Samoylovich, A.P.Potseluyevskiy, G.I.Ramstedt kabi olimlar tarafidan qalamga olingani, ammo bu xususdagi ilmiy bahslar hali tugamagani, turkiy tillar lingvistik tabiati hamda morfologik strukturasi shakllanishida katta rol o‘ynagan agglyutinatsiya mexanizmi keng tadqiq etilishi lozim bo‘lgan masala ekanini ta’kidlaydi. Affikslar hamda ularning o‘zakka ma’lum tartibda qo‘shilishi hollari turkiy tilning morfemikasidan tashqari fonetikadan tortib sintaksis va leksikagacha bo‘lgan sathlarigacha ta’sir o‘tkazishini ko‘rsatib o‘tadi⁶.

Olimning fikricha, turkiy tillardagi affikslar (so‘ngqo‘shimchalar) tizimini quyidagi uch usul bilan shakllanishini ta’kidlab o‘tadi: 1) bir xil ma’noli qo‘shimchalarning qo‘shilib kelishi, 2) turli ma’nodagi va vazifadagi affikslarning birikib ketishi va 3) so‘zning tarkibiy qismlarining qaytadan tarkib topishi⁷.

Aynan ana shunday yondashuv A. N. Kononov agglyutinatsiya jarayonini agglyutinativ fleksiya sifatida belgilaganini ko‘rsatadi, jumladan, olim maxsus etimologik tahlil yordamida qo‘shimchalarning shakllanishiga asos bo‘luvchi lisoniy unsurlarni (so‘z, bo‘g‘in, fonema...) aniqlash yoki tiklash imkoniyati mavjud ekanligini qayd etadi. Bu o‘rinda u turkiy tillarda keng yoyilgan grammatikalashuv hodisasininig ham ahamiyatli ekanini ta’kidlab o‘tadi. Jumladan, turkiy tillarda ayrim affikslarning, xususan, so‘z yasovchi affikslarning ma’nosiga ham har bir affiksning semantikasi, ya’ni haqiqiy ma’nosi nuqtai nazaridan ham, boshqa affikslar bilan paradigmatic qatordagi vazifasi nuqtai nazaridan ham diqqat bilan qaralsa, ularning geterogenligini sezish mumkin. Jumladan, o‘zbek tilida hozirgi zamon shaklini yasovchi – yap qo‘shimchasining yotib fe’lining fonetik qisqaruvi (soddalashuvi) va semantik ma’no xiralashuvi yo‘li bilan to‘liq grammatiklashuvi, shu bilan birga, ulardagi haqiqiy real ma’no izlarining saqlanib qolishi bilan xarakterlanadi. Umuman, fe’ning zamon shakllari turkiy tillarda o‘zlari o‘sib chiqqan ilgari mustaqil so‘zning haqiqiy ma’nosi bilan ma’lum darajada semantik aloqani saqlab qolgan.⁸

A.N. Baskakovning turkiy tillar morfologiyasi va morfemikasidagi mavjud agglyutinatsiya mexanizminig mohiyatini yaratishda alohida xizmatlari bor. U

birinchilardan bo‘lib turkiy tillar morfologiyasi va morfemikasi masalalarini Hind-Yevropa tillari, jumladan rus tili grammatikasi an‘analarida o‘rganishning istiqbolsiz va hatto xato ekanligini e‘tirof etadi. Jumladan, olim 1969-yilda yozgan maqolalaridan birida “Biz turkiy tillar tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlarini anglab olishimizda ko‘p jihatdan rus va sovet turkiy grammatikachilar maktabi Ilminskiy – Melioranskiy – Samoylovich – Gordlevskiy – Dmitriyevlarga qarzodormiz, ular o‘z grammatik tadqiqotlarida turkiy tillar mohiyati va tabiatini ochib bergan va ko‘rsatgan edilar. Turkiy tillar grammatikasining ko‘pgina hodisalarning tabiatini Hind-Yevropa va xususan, rus grammatikasining tegishli hodisalari bilan solishtirgan holda bayon etgandilar”⁹, deb qayd etgan edi. Buyuk salafining an‘analarini davom ettirgan olim endi qiyosiy tadqiqotlardan turkiy tillardagi agglyutinatsiya mexanizmini yoritib berish vazifasiga navbat kelganini alohida qayd etadi¹⁰. Zero, hozirgi turkiy tilshunoslik (olim o‘tgan asrning 60-yillarini nazarda tutmoqda) mazkur tillarning fonologik, grammatik va leksik tarkibiga oid turli hodisalarning mohiyati va tabiatini tushunishda salmoqli yutuqlarga erishdi. Haqiqatan ham, o‘tgan asrda rus turkologiyasi tomonidan sobiq Sho‘rolar ittifoqidagi va xorijdagi (Turkiya, XXR...) turkiy tillarga oid juda katta hajmda tadqiqotlar olib borilgan va faktik til materiallari to‘plangan edi. Shu sababli olimning fikricha, muayyan guruhga oid tillarning tipologik xususiyatlarini to‘liqroq ochib berish tilshunoslikning ba‘zi umumiy masalalarini, xususan, lisoniy kategoriyalar va tafakkur o‘rtasidagi aloqalar, tilning kelib chiqishi, tillar uchun umumiy tipologik universalialarni aniqlash va hokazo masalalarni ochib berish uchun kalit bo‘lishi mumkin.

Shuni unutmazlik kerakki, turkiy tillarga xos morfologik / morfemik tizimlarning amal qilish mexanizmlarini, jumladan agglyutinatsiya mexanizmining lingvistik algoritmi va konfiguratsiyasini aniqlash uchun bu tillarga xos bo‘lgan morfologik / morfemik shakllarning umumiy, ideal shakli to‘g‘risidagi tasavvur hamda tushunchalarni aniqlashtirish lozim bo‘ladi.

Bundan kelib chiqqan holda turkiy tillarga xos til birligining ideal shakli deganda so‘zning fonologik va morfologik tuzilishi hamda so‘z birikmasi va gapning umumiy sintaktik xususiyatlarni jamlagan hamda alohida olingan turkiy tillarga xos bo‘lgan barcha o‘ziga xos xususiyatlarni istisno qiladigan tuzilma tushuniladi. Olimning fikricha, turkiy tillar bo‘yicha olib boriladigan tarixiy va tipologik-grammatik tadqiqotlar muayyan turkiy tillarning turli tarixiy bosqichlaridagi holatlarini o‘zaro taqqoslash orqali aniqlashga asoslanadi. Bunday natijaga quyidagi vazifalarni amalga oshirish orqali erishiladi: 1) turkiy tilga xos

ma'lum o'zak yoki qo'shimcha morfemaning ideal shaklini hamda uni tavsiflovchi asosiy xususiyatlarni aniqlash; 2) intralingvistik va extralingvistik omillar ta'sirida, shu jumladan turli xil substratlar va adstratlar* ta'sirida shakllangan ushbu ideal tuzilmaning shakllanish jarayonlarini va uning modifikatsiyalarini ochib berish; 3) til tizimi hamda ierarxiasining barcha daraja yoki tomonlarining o'zaro bog'liqligini hamda turkiy tillardagi asosiy sintaktik, morfologik va fonologik birliklarining asosiy tiplarini o'rganish (aniqlash)¹¹.

Haqiqatan ham, to "komparativistlar"dan beri ma'lumki, tilni o'rganishga tarixiy-tipologik yondashuv o'zining maxsus kriteriyalariga ega; xususan, har bir alohida olingan turkiy tilda barcha turkiy tillar taraqqiyotining ma'lum bir bosqichi uchun xos bo'lgan ideal shakl mavjud, bundan farqli bo'lgan va chetlangan shakllar o'sha tilning shakllanish jarayonida ichki va tashqi lingvistik omillar ta'sirida paydo bo'lgan.

Shu kabi morfemik tadqiqotlarda qo'llanuvchi tarixiy va tipologik tahlil barcha turkiy tillar uchun umumiy sintaktik, morfologik va fonologik modellar hamda har bir turkiy tilga oid o'ziga xos modellarning o'ziga xosligini aniqlashga yordam beradi; shu bilan birga, bu tuzilmalarning tegishli lisoniy darajalar orasidagi ierarxiasini aniqlash imkonini beradi. Bu bilan har bir darajadagi modellar va sintaktik ma'nolarning o'ziga xos morfologik vositalar bilan ifodalanishining o'zaro chambarchas bog'liqligini belgilash mumkin bo'ladi. Ya'ni, so'zning morfem tuzilishidagi har qanday o'zgarish va **o'zak+negiz+qo'shimcha** modelidagi o'zgarishlar gap orqali ifodalanadigan fikrga mos ravishda shakllantiriladi, turkiy tillardagi so'zlar va qo'shimchalarning morfem strukturasidagi o'zgarishlar ushbu tillarning kommunikativ jarayonda amal qilinishi va so'zlovchilarning nutqiy jarayonda qo'llaydigan tafakkuriy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Masalan, bir necha turkiy tilda va xorijiy tillarda "O'quvchilar maktabga boradi" jumlasining qanday morfologik vositalar bilan ifodalashtirishida buni yaqqol ko'rish mumkin (1-jadvalga qarang):

1-jadval. Turli tillarda ayni fikrni ifodalashga xizmat qiluvchi morfologik / morfemik vositalar

Til	Namuna	Izoh
O'zbek	<i>O'quvchilar maktabga boradi</i>	Gapning semantik va struktur shaklini kesim <i>boradi</i> shakllantirgan; u <i>bor</i> o'zagiga III shaxsning hozirgi-kelasi zamon qo'shimchasi (-a) hamda <i>-di</i> shaxs-son qo'shimchasi yordamida shakllangan;

		<p>qo‘shimchasi (-er) yordamida shakllangan; <i>Öğrenciler</i> – ega, u <i>öğren+ci+ler</i> shaklidagi bir o‘zak va bir so‘z yasovchi va bir so‘zshakl yasovchi qo‘shimchalardan iborat; <i>okul+a</i> – to‘ldiruvchi kesimga harakat yo‘nalishini ifodalash uchun qo‘shiladi, kesimning semantikasi buni taqozo qiladi. Gap komponentlaridagi qo‘shimchalar ifodalangan fikrga mos ravishda tipik agglyutinativ tilning so‘z, shakl yasah va so‘z o‘zgartirish mexanizmiga mos ravishda <i>öğren</i>, <i>okul</i>, <i>git</i> o‘zak morfemalariga qo‘shilgan.</p>
<p>Qozoq</p>	<p><i>оқушылар мектепке барады</i></p>	<p>Gapning semantik va struktur shaklini kesim <i>барады</i> shakllantirgan; u <i>bar</i> o‘zagiga III shaxsning hozirgi-kelasi zamon qo‘shimchasi (-a) hamda – <i>ды</i> shaxs-son qo‘shimchasi yordamida shakllangan; <i>оқушылар</i> – ega, u <i>оқу+шы+лар</i> shaklidagi bir o‘zak va bir so‘z yasovchi va bir so‘zshakl yasovchi qo‘shimchalardan iborat; <i>мектен+ке</i> – to‘ldiruvchi kesimga harakat yo‘nalishini ifodalash uchun qo‘shiladi, kesimning semantikasi buni taqozo qiladi. Gap komponentlaridagi qo‘shimchalar ifodalangan fikrga mos ravishda tipik agglyutinativ tilning so‘z, shakl yasah va so‘z o‘zgartirish mexanizmiga mos ravishda <i>оқу</i>, <i>мектен</i>, <i>бар</i> O‘zak leksema-morfemalariga qo‘shilgan.</p>
<p>Tatar</p>	<p><i>Укучылар мәктәпкә йөрләр</i></p>	<p>Gapning semantik va struktur shaklini</p>

		<p>flektiv-analitik sifatida tavsiflash mumkin. Fe'ning kelishigi flektiv bo'lib, bunda shaxs sonlari shaxs va son ma'nolarini birlashtiradi, fe'ning ko'plab aspektual-temporal va modal shakllari analitik tarzda ifodalanadi. Aksariyat nominal kategoriyalar analitik tarzda ham ifodalanadi, bundan tashqari, agglyutinativ tipdagi nominal affikslar ham mavjud. Yuqoridagi jumlada kesim va eganing morfemik shakllanishida shuni ko'ramiz.</p>
--	--	--

Ko'rinadiki, turkiy tillar uchun o'ziga xos va umuman tillarga xos lingvistik universalialarni realizatsiya qilishni hamda qay xil lisoniy vosita va birliklarni qo'llashni belgilovchi konstantalar - inson tafakkurida amalga oshadigan mental harakatlardir. Yuqorida sanab o'tilgan tillarning barchasida *"The pupils go to school"* shaklidagi fikrni ifodalovchi universal mental qolip bor, faqat ular har bir tilning o'z jumla qurilish qolipi va shunga ko'ra tanlanuvchi lisoniy vositalar (so'z-o'zak, yasovchi, shakl yasovchi va so'z o'zgartiruvchi morfemalar, fleksiya, analitik va sintetik usulda ma'no anglatish/ o'zgarish...) orqali ifodalanadi. Turkiy tillardagi lisoniy model, sintaktik qurilish, morfemik/morfologik konstantalar agglyutinatsiyaning asosida turadi (*1-chizmaga* qarang).

Zero, agglyutinatsiya nazariyasi bo'yicha teran tadqiqotlar olib borgan prof. A.A.Reformatskiy qayd etganidek, "butun insoniyat uchun umumiy bo'lgan mental harakatlar hamda tildagi eng universal konstantalar bo'lmish gap va so'z birikmalaridir (aynan ular tilda bu mental harakatlarni ifodalaydi). Barcha lingvistik universalialarning turli tillardagi muayyan shakllarini aniqlashda eng muhim tafakkuriy aktlar ham ulardir. Binobarin, tafakkur kategoriyalari hamda til kategoriyalari o'rtasidagi munosabatni to'g'ri aniqlash orqaligina universal konstantalar, shuningdek, ularning o'ziga xos konkret modifikatsiyalarining mohiyatini aniq belgilash mumkin"¹².

1-chizma. Tafakkur kategoriyalari va lisoniy modellar

Turkiy tillar guruhiga oid tillarning tarixiy va tipologik grammatikasi materiallari insoniyat uchun umumiy bo'lgan tafakkur kategoriyalari va ushbu tillardagi lisoniy kategoriyalarining o'zaro munosabati va o'zaro bog'liqligi haqida to'g'ri tasavvur berishi lozim, chunki bashariyat uchun umumiy bo'lgan tafakkuriy kategoriyalarni umumiy tipologik xususiyatlarga ega hamda turlicha morfologik / morfemik shaklga ega bo'lgan vositalar orqali ifodalaydi¹³. Binobarin, tillarni tarixiy-tipologik tadqiq qilishda, asosiy mental harakatlarni ko'rib chiqish va tahlil qilish, ularning asosiy turlari va tilda realizatsiya qilinishini belgilash zarur. Turkiy tillarning tuzilishini, avvalambor, tafakkurning asosiy tushuncha va kategoriyalari bilan ularni nutqiy realizatsiya qilishning turli konstantalari o'rtasidagi munosabatni o'rganish orqali aniqlash mumkin, ular sintaktik konstruksiyalarning turli modellari bilan ifodalanadi. Bu tuzilmalar diaxronik kontekstda turli sintaktik tuzilishga ega bo'lishi va morfologik shakllar bilan ifodalanishi mumkin. Turkiy tillardagi *turur/durur*, *yurur*, *yotib* kabi yordamchi fe'llarning o'g'uz, qipchoq va qarluq til tarmoqlarida grammatiklashuvi tufayli fe'llarning o'tgan va hozirgi zamon shaklini yasovchi morfemalarga aylanishi (-ti

grammatik soʻzga aylanishini taʼminlaydi. Bu nutqiy birlik esa har bir tilda oʻziga xos usul va vositalar bilan voqelanadi. Shu sababli bu hol ayni guruhga oid tillar orasidagi farqlarning mavjudligini taqozo qiladi. Jumladan, turkiy tillarning sintaktik qurilishida (soʻz birikmasi va gap qoliplarida) oʻxshashliklar katta ekanligiga qaramay morfologik / morfemik qurilishidagi farqlar yetarlidir.

2. Tipik agglyutinativ til boʻlmish turkiy tillarda va jumladan oʻzbek tilida morfemika soʻzning leksik maʼnoli va grammatik-semantik maʼnoli tarkibiy qismlarini oʻrganadi. Maʼlumki, oʻzbek tilida, flektiv tillardagidan farqli oʻlaroq, oʻzak mustaqil maʼno anglatish xususiyatiga ega.

Fonema, morfema, leksema va qolip lisoniy, tovush, qoʻshimcha, soʻz, soʻz birikmasi va gap esa nutqiy birlik. Oʻzbek tilidagi til va nutq birliklari ana shunday mutanosibliklar holda mavjuddir. Borliq hodisalarini nomlash, ifodalash, koʻrsatish uchun xizmat qiluvchi birligi – leksemadir. Leksemaning nutqiy qoʻllanilishidagi varianti soʻz boʻlib, ular turlicha matnii qurshov asosida har xil xususiyat kasb etadi.

Morfema leksemadan ajralgan holda oʻz mohiyatini namoyon qila olmaydigan, shakl va denotativ boʻlmagan mazmunning birligidan iborat boʻlgan kichik lisoniy birlik. Atov mustaqilligiga, mustaqil sintaktik mavqega ega boʻlmagan bu birliklar oʻzida leksik va grammatik mohiyatni uygʻunlashtirgan boʻladi:

a) yangi soʻzlar hosil qiladi (*qur+uv+chi, sanʼat+kor*);

b) soʻzlarga qoʻshimcha leksik-semantik qiymat beradi (*kitob+cha, maktab+ga, uy+dan*)¹⁶.

Leksema koʻp hollarda, leksika va grammatikaning asosiy birligi sifatida qaraladi. Soʻz va soʻzshakl yasashning juda intensiv shakli **oʻzak+negiz+qoʻshimcha** modeli juda mahsuldor boʻlgan oʻzbek tilida (va umuman, turkiy tillarda) bu aksiomadek haqiqat tusini oladi, deyish mumkin. Yevropa tilshunosligida leksemaga morfema orqali taʼrif berilib, u «корневая морфема» (oʻzak morfema) sifatida qaralishi ham, fikrimizcha, tasodifiy emas. Oʻzbek tilshunosligida ham leksema morfemaning bir koʻrinishi (oʻzak morfema) sifatida eʼtirof etiladi.

Asl turkiy oʻzak-morfema (leksema) oʻz tarkibida asosan bir boʻgʻinli boʻladi: bugungi kunda uchraydigan bir boʻgʻinli oʻzaklar ichida eng qadimiy va asosiysi ochiq boʻgʻinli V va VC turlari boʻlib, keyingi agglyutinativ rivojlanish natijasi esa quyidagi fonetik tarkibli oʻzak-morfemalar shakllangan: CV, VC, VCC, CVCC (*bu, şu; el, ol; ort, urt (lunj); tinç, toʻrt*). Turkiy bir boʻgʻinli

birlik sifatida soʻzni va grammatik birlik birlik sifatida leksemani farqlash lozim . Bu ikki tushuncha oʻzaro konstativ jihatdan kesishadi, lekin bir-biriga toʻliq mos kelmaydi. Soʻz va leksema har xil lisoniy va nutqiy maydonning unsuridir, shuning uchun ham ular farqli va har xil xususiyatlarga ega.

Turkiy tillardagi oʻzaklar masalasi oʻtgan asrning oʻrtalaridan beri olimlar tarafidan tortishilib kelmoqda. Turkolog N.K. Dmitriyev oʻzak morfema tushunchasini soʻzning asosi tushunchasiga teng deb hisoblagani maʼlum¹⁷, aytish lozimki bu fikr agglyutinativ turkiy tillar uchungina emas, boshqa flektiv, analitik yoki sintetik tillar uchun ayni haqiqatdir.

H.A. Baskakov oʻzak tushunchasiga taʼrif bera turib, turkiy tillarda oʻzak soʻzning moddiy real maʼnosini ifodalaydigan va boshqa maʼnoli boʻlaklarga ajralmaydigan qismi ekanligini taʼkidlaydi¹⁸. U til taraqqiyotiga mos ravishda evolyutsiyaga uchragan til birliklarining boʻlinmas, tub soʻz holiga kelgan shakli boʻlishi ham mumkin. Haqiqatan ham, turkiy tillarda oʻzak tarixan oʻzgaruvchan birlik boʻlib, maʼlum bir turkiy tildagi tegishli oʻzakning shakllanish tarixini faqat qiyosiy-tarixiy oʻrganish orqaligina ochib berish mumkin. (Bu xususda yuqorida kerakli oʻrinlarda mulohaza yuritdik). E.V.Sevortyan oʻz vaqtida haqli taʼkidlaganidek, oʻzak tushunchasi turkiy tillar boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida kashf qilingan yangilik emas, bu leksik birlik turkiy tillar tarixining barcha bosqichlarida mavjud edi va u til bilan barobar oʻsib, taraqqiy etib keldi¹⁹.

Soʻz morfemaning ham formal-fonetik, ham maʼnoviy-leksik jihatdan oʻz borligʻini yashatib keladigan mikromaydondir, tabiiyki, bu maydonda u tarkibiy qismlarga ajraladi va aksincha, tafakkuriy va lingvistik konstantalarning birikuvini va fikr uzatish ehtiyoji tufayli bir-biri bilan birikishi mumkin.

Binobarin, bunda morfema turi (oʻzak, affiks, bogʻlovchi elementlar); leksema tarkibidagi morfemalarning miqdori, soʻzda ularning yonma-yon joylashish tartibi (old va soʻng qoʻshimcha, murakkab affikslarining yasaliş usullari hamda ularning oʻzakka va bir-biri bilan bogʻlanishi va birikishi) aglyutinatsiya mexanizmining muhim qismlaridir.

Soʻz morfologik tuzilishga ega boʻlsa, yaʼni u bir morfema emas, balki minimal ikki morfemadan iborat boʻladi, bu holda bu morfemalardan biri albatta oʻzak boʻlishi shart, ikkinchi, uchinchi va hakozi morfemalar affiks shaklida boʻladi hamda bular faqat kompozitsion usul bilan oʻzaro birikadi. Soʻzdagi affiks morfemalar turlicha boʻlishi mumkin, lekin oʻzak mavjud boʻlmasa ular hech bir mantiq va usul bilan bir-biriga bogʻlana olmaydi. Juda kam hollarda, affikslarning transpozitiv qoʻllanishida ular oʻzlariga oʻzak vazifasini olishlari mumkin masalan,

«-izmlar», -istlar, -inchilar kabi affiks morfemalar baʼzan mustaqil morfema kabi qoʻllanadi (*Kurs tinglovchilari darslarda anglatilgan har xil «-izmlar»dan juda bezgan edilar; 30-yillarga kelib sanʼatdagi nihilistlar, obyektivistlar, stilistlar va boshqa «-istlar»ning ancha hovuri bosilgan edi; Birinchilar, ikkinchilar, uchinchilar va hakozi «-inchilar» – barchasi sovrindan umidvor.*

3. Oʻzbek tili mansub boʻlgan agglutinativ tillarning asosiy xususiyati soʻz va leksemadagi yangi maʼno va sintaktik munosabatning oʻzakka qoʻshilib keladigan koʻmakchi morfemalar vositasida ifodalanishi orqali yuzaga chiqishi; binobarin, tilimizda koʻmakchi morfemalar boshqa tillardagiga qaraganda koʻp sonli ekanligi morfem birliklarni faqat soʻzlarning morfem tahlili va soʻz morfem tarkibida yuz bergan diaxron va sinxron oʻzgarishlar, turli fonetik hodisalar bilan bogʻliq holda tekshirish talab qilinadi.

Hozirgi paytda morfema tilning eng kichik birligi, deb taʼriflanadi. Uning nutqdagi, soʻz tarkibidagi koʻrinishi morf deyiladi. Binobarin, morfema til birligi sifatida hali soʻz tarkibiga oʻtmagan imkoniyat tarzida ongda saqlanadigan birlik hisoblanadi. Morf va morfemaning bunday lisoniy maqomi morfemikaning soʻz yasalishi va morfologiya sathlari bilan yaqin aloqada boʻladi. Bu boʻlimlar ham bevosita morfema bilan ish koʻradi. Bu boʻlimlardagi bilimlarga tayanmasdan, soʻzlarni morfem qismlarga toʻgʻri ajratib boʻlmaydi, undagi morfemalar turini aniq belgilab boʻlmaydi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Боровков А.К. Агглютинация и флексия в тюркских языках / В кн.: "Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944)". -Л., 1951, с. 117-125.
2. Волошина О.А. Роль санскрита в становлении лингвистической теории Ф. Ф. Фортунатова. Ученые записки Петрозаводского Государственного университета. Языкознание. № 3 (180). 2019. -С. 81–88.
3. Боровков А.К. Агглютинация и флексия в тюркских языках / В кн.: "Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944)". -Л., 1951, с. 117-125.
4. Березин Ф. М. Вопросы сравнительно-исторического языкознания в работах Ф. Ф. Фортунатова // Русское языкознание конца XIX – начала XX века. М., 1976. - С. 67–117.
5. Qarang: Кононов А.Н. Грамматика узбекского языка. - Ташкент: Госиздат УзССР, 1948; Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. - М.-Л.: АН СССР, 1956; Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. -М.: АН СССР, 1960.
6. Кононов А.Н . О природе тюркской агглютинации // Вопросы языкознания. № 4. 1976. - С.3-18.
7. Кононов А.Н . О природе тюркской агглютинации // Вопросы языкознания. № 4.

1976. - С.8-16.

⁸. Кононов А.Н . О природе тюркской агглютинации // Вопросы языкознания. № 4.

1976. - С.8-16.

⁹. Баскаков Н. А. К проблеме историко-типологического изучения грамматики тюркских языков // Вопросы языкознания. - М., 1969. - № 4. - С. 56-64.

¹⁰. Баскаков Н. А. Ko'rsatilgan asar, ko'rsatilgan betlar.

* *substrat*: muayyan bir lingvogeografik hududda tarqalgan tilda barcha til sathlariga mansub belgi va hodisalarning majmui. Bu belgi va hodisalar kelib chiqishiga ko'ra avval shu hududda mavjud bo'lib, keyin yo'qolib ketgan tilga tegishli bo'ladi, boshqacha aytganda, substrat mag'lub tilning g'olib tilda qoldirgan izlari ma'nosida; *adstrat*: kelgindilar tili ta'siri ostida mahalliy aholi tilida hosil bo'lgan lisoniy hodisalar va o'zgarishlar; begona tilning mahalliy tilga ta'siri bilan bog'liq ikki tillilik ko'rinishi ma'nosida. Lingvistika terminlari lug'atlarida birmuncha keng va boshqacha ta'riflar ham mavjud.

¹¹. Баскаков Н. А. Ko'rsatilgan asar, ko'rsatilgan betlar.

¹². Реформатский А.А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова //Лингвистика и поэтика. - М., 1987. - С. 52-76.

¹³. Баскаков Н. А. К проблеме историко-типологического изучения грамматики тюркских языков // Вопросы языкознания. - М., 1969. - № 4. - С. 60.

¹⁴. Кононов А. Н. Семантика и функции глагольной связки *turur* > - *turu*/- *duru* > - *tur*/- *dur* > - *tu*/- *du* > - *t*/- *d* (сравнительно-исторический этюд) // Советская тюркология, № 5, 1980. -с. 3-13 Тюркшогия -<https://archive.nyu.edu> > bitstream > isawdca_000724IPDF (February, 2023); Yana qarang: Майсак Т.Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции: Кандидатская диссертация. - М.: МГУ, 2002. - 288 С.

¹⁵. Mengliyev V. Hozirgi o'zbek tili (kirish, fonetik sath, leksik-semantik sath) / darslik. - Toshkent: Excellent. Polygraphy, 2020. -112 b.

¹⁶. Сайфуллаева Р.Р., Менглиев Б.Р., Бокиева Г.Х., Курбонова. М.М., Юнусова З.Қ., Абузалова М.Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2009, 79-80-б.

¹⁷. Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1948: с. 34.

¹⁸. Баскаков А.Н. Историко-типологическая морфология тюркских языков: структура слова и механизм агглютинации. -М.: Наука, 19,с. 173.

¹⁹. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). - М., 1974, с. 35-36.